

FICHA CATALOGRÁFICA

Revista Espinhaço

Revista Espinhaço / Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) -
Diamantina.

v. 8, n. 1, Jul. 2019, p. 1-70 (*online*).

Acesso: www.revistaespinhaco.com

Semestral. ISSN: 2317-0611

Volume 8, Número 1

Editor: Douglas Sathler

Estagiária colaboradora: Iandria Souza Oliveira

1. macroinvertebrados bentônicos, SIG, bacia de drenagem, degradação ambiental, dados censitários, uso e cobertura da terra; 2. produtos florestais não-madeireiros, valor econômico, Oeste Africano; 3. migrações internas, urbanização, teorias migratórias; 4. segurança pública, tratamento de dados espaciais, geotecnologias, geovisualizador, Ministério Público; 5. dengue, incidência, aspectos epidemiológicos; 6. diversificação rural, espaço rural brasileiro, ruralidade, agricultura familiar.

1. benthic macroinvertebrates, GIS, drainage basin, environmental degradation, census data, land use and cover; 2. non-timber forest products, economic value, West Africa; 3. internal migration, urbanization, migration theories; 4. public security, spatial data processing, geo-technologies, geo-visualizer, Public Ministry; 5. dengue, incidence, epidemiological aspects; 6. rural diversification, Brazilian rural space, rurality, family farming.